

**SEPSIS BILAN O'G'RIGAN BEMORLARDA METABOLIK
PARAMETRLARNING DINAMIKASINI ORGAN YETISHMOVCHILIGI
DINAMIKASI VA HOLATNING UMUMIY OG'IRLIGI JARROHLIK SEPSIS
BILAN BAHOLASH**

Ibragimov N.K. Murotov TM.N. Shahobiddinov M.S.
va reanimatologiya kafedrası Toshkent tibbiyot akademiyasi

Har yili glutaminning funktsiyalari, o'zaro ta'siri va samaradorligi haqida yangi ma'lumotlar paydo bo'ladi. Sepsis, jarrohlik va boshqa jiddiy sharoitlar bilan bog'liq giperkatabolizm holatlarida glutaminning chuqur etishmasligi rivojlanadi, chunki uning iste'moli keskin ortadi va sintez etarli bo'lmaydi. Shuning uchun glutamin hozirgi vaqtda shartli ravishda muhim aminokislota sifatida tasniflanadi.

Maqsad : Og'ir jarrohlik sepsis bilan og'rigan bemorlarni farmakokumulyatorlarni qo'shgan holda kombinatsiyalangan ovqatlanish orqali davolash natijalarini yaxshilash.

Materiallar va usullar: Bizning tadqiqotimiz uchun og'ir jarrohlik sepsisli 55 ta bemorlarni davolashda glutaminning farmakokutrientining vena ichiga yuborish shaklidan foydalangan holda parenteral-enteral oziqlantirishni o'z ichiga oladi.

Tadqiqotimizga kiritilgan bemorlar parenteral oziqlantirish usuliga (shisha usuli yoki uchtasi bitta tizim) va farmakokimulyatorlar sinfidan (glutamin) qo'shimcha komponentlarni kiritishiga qarab 2 guruhga bo'lingan.

1-guruh (n=23) og'ir jarrohlik sepsisi bo'lgan bemorlardan iborat bo'lib, ularning parenteral oziqlanishi uchta birda bir tizim (Oliclinomel-2000) va 0,3-0,4 g / kg tana og'irligi miqdorida glutamin farmakokinitrientini o'z ichiga oladi. (7 kun davomida o'rtacha 200 ml 20% "Dipeptiven" eritmasi). Ushbu bosqichda energiya ta'minoti $28,78 \pm 1,87$ Kkal / kg tana vaznini tashkil etdi. O'rtacha, enteral ovqatlanish $3,75 \pm 0,68$ kun davomida buyurilgan.

2-guruh (1-guruhga nisbatan) og'ir jarrohlik sepsisi bo'lgan 22 bemorni o'z ichiga oldi, ularning parenteral oziqlanishi uch komponentli idish (0-liklinomel-2000 ml)

yordamida farmakokimulyator glutamin kiritilmagan.

Boshlang'ich energiya ta'minoti sutkada $29,44 \pm 2,46$ Kkal/kg ni tashkil etdi. Enteral oziqlantirish davolash boshlangan kundan boshlab $4,53 \pm 0,85$ kunlarda boshlangan.

Tadqiqot natijalari: Dastlab, guruhlar ushbu xususiyatlar bo'yicha taqqoslangan, olingan ballar yig'indisi ko'p organ etishmovchiligi mavjudligini ko'rsatdi. Asosiy guruhda davolanish vaqtida umumiy holatning og'irligi va ko'p a'zolar etishmovchiligining og'irligining pasayishi tendentsiyasi kuzatildi. Nazorat guruhida (statistik jihatdan ahamiyatsiz farqlar bilan) aniq dinamika olinmadi: davolashning 7 va 14-kunlarida ahamiyatsiz, ammo SAPS va SOFA shkalasidagi umumiy ballar sonining ko'payishi kuzatildi.

SAPS shkalasi bo'yicha bemorlarning ahvoli dinamikasi 1-guruhda (glutamin) 1-kun $15 \pm 0,69$, 5- kun $14 \pm 0,68$, 7- kun $14,2 \pm 0,95$, 10-kun $13,7 \pm 0,77$, 14- kun $13,4 \pm 0,54$.

2-guruh (qiyosiy) 1- kun $14,55 \pm 0,67$, 5- kun $14,27 \pm 0,57$, 7- kun $14,36 \pm 0,55$, 10- kun $13,64 \pm 0,53$, 14- kun $14,12 \pm 0,62$.

SOFA shkalasi bo'yicha bemorlarning ahvoli dinamikasi . 1-guruh (glutamin) 1- kun $14,45 \pm 0,5$, 5- kun $14,05 \pm 0,5$, 7- kun $13,77 \pm 0,6$, 10- kun $13,73 \pm 0,6$, 14- kun $13,35 \pm 0,6$

2-guruh (qiyosiy) 1- kun $13,55 \pm 0,5$, 5- kun $13,2 \pm 0,56$, 7- kun $13,5 \pm 0,65$, 10- kun $13,14 \pm 0,7$, 14- kun $13,25 \pm 0,6$

SAPS > 15 ball va SOFA > 13 ball bo'yicha ahvolning og'irligiga ega edi . Ushbu toifadagi bemorlar sonining kamayish tendentsiyasi glutamin olgan guruhda eng aniq aniqlangan. 14-kunga kelib, eng og'ir bemorlarning soni 1 va 2-guruhlarda mos ravishda 18% (n = 4) va 32% (n = 7) ga kamaydi.

Xulosa :

Demak glutamin bilan davolash juda samarali va xavfsizdir.

